

EVOLUȚIA ISTORICĂ A NOȚIUNII ȘI DEFINIȚIEI POLITICII PENALE

Raisa GRECU

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

În prezentul articol, sunt studiate aspectele debutului istoric ale apariției și evoluțiile ulterioare a noțiunii și definiției politicii penale. Se invocă lucrările savanților clasici care au definit la începuturi politica penală și au tratat despre noțiunea acesteia. În context sunt analizate și unele abordări științifice contemporane – criminologice, politologice ale fenomenului criminalității. În publicație este argumentată ideea privind necesitatea investigării științifice profunde a tuturor caracteristicilor politicii penale ca instrument de combatere și preîntâmpinare a infracționalității.

Cuvinte-cheie: politică penală; doctrină; noțiune; definiție; științe penale; infracționalitate.

THE HISTORICAL EVOLUTION OF THE NOTION AND DEFINITION OF CRIMINAL POLICY

In this article aspects of the historical debut of the appearance and subsequent evolution of the notion and definition of the penal politics is studied. Works of classical scholars are invoked, which defined at the at the beginning the penal politics and analyzed this notion. In this context some modern scientific definitions are analyzed – especially criminological, political aspects of crime. This publication argues the idea that deep scientific investigation of all political crime characteristics as an instrument of fighting and prevention of of law infringements is required.

Keywords: penal politics; doctrine; notion; definition; penal sciences; law infringement.

Fenomenul comportamentului infracțional a preocupat omenirea din cele mai vechi timpuri și a constituit subiectul abordărilor sub diverse aspecte – moral, religios, filozofic, științific. Tratată în științele sociale, în general, și în cele juridico-penale, în special, problema cauzelor și condițiilor apariției, evoluției și manifestărilor criminalității, precum și cea a prevenirii comportamentului infracțional nu este scutită de o anumită tentă politică, interacțiunea dreptului cu politica realizându-se sub mai multe aspecte.

Tratând despre corelația existentă între politică și drept, savanții menționează influența reciprocă și adesea contradictorie a acestor două fenomene sociale. Se remarcă faptul că politica însoțește dreptul pe tot parcursul evoluției lui, posibil, precedându-l. În ceea ce privește dreptul penal nemijlocit, politica este unul din factorii cei mai importanți de programare a acestuia, ea fiind interesată de mecanismul integru de reglementare și apărare al dreptului penal. La rândul său, legea penală poate limita, dar și conferi legitimitate politicii [1]. Adevărul în cauză este cu atât mai mult valabil, când vorbim nu doar despre drept penal ca atare, ci despre politica penală în general, ce urmează să trateze criminalitatea nu doar ca un produs al societății, ci și în calitate de un element activ al acesteia, capabil să exercite influență activă și direcționată asupra societății în întregime [2].

Între timp, savanții și practicienii deocamdată nu au ajuns la un numitor comun nici în privința noțiunii, nici a definiției politicii penale. În sensul dat, este elocvent titlul articolului științific aparținând Mădălinei-Cristina Mihai – „Abordări metodologice asu-

pra problemei definirii politicii penale” [3], care are drept subiect de studiu abordarea problemei definirii politicii penale de pe diverse poziții metodologice: prin gen proxim și diferență specifică, prin esența sa, în funcție de modul perceperii realității sociale ș.a.

De altfel, în doctrina internațională, nu există o unitate de opinii nici în ceea ce ține de numele savantului, care pentru prima dată a lansat însăși sintagma „politica penală” și a definit noțiunea de „politica penală”. Astfel, conform uneia din ipotezele înaintate de mai mulți savanți din Federația Rusă, se consideră că noțiunea de „politica penală” a apărut pentru prima dată în anul 1804 în lucrarea *Verzuch einer Criminaljurisprudenz dez Koran* (Studiul jurisprudenței criminale în Koran) aparținând renumitului savant penalist Anselm Feuerbach (1775-1883, tatăl filozofului Ludvig Feuerbach). Deși definiția noțiunii de politică penală nu a fost formulată de Anselm Feuerbach, autorul aprecia conținutul noțiunii „politica penală” drept unul mai larg, incluzând în sine și noțiunea „drept penal” [4].

În același timp, Mădălina-Cristina Mihai, în publicația anterior menționată, susține că politica penală a fost inițial definită de către Ludwig Feuerbach (1804-1872). Savantului îi este atribuită atât lansarea noțiunii însăși de „politica penală”, cât și definirea acesteia ca „ansamblul procedeelelor represive prin care statul reacționează contra crimei”. Este o concepție tributară epocii în care a fost formulată, în sensul că specific acestei perioade este gândirea unor măsuri împotriva crimei, având un caracter preponderent represiv.

În continuare, cu referințele de rigoare la lucrările

savanților notorii francezi, se relevă opinii, conform cărora potrivit definiției lui Feuerbach, politica penală este sinonimă cu teoria și practica sistemului penal, iar Feuerbach pune accentul pe necesitatea atribuirii responsabilității nu doar judecătorului și procurorului, insistând asupra abordării globale a problemei. Faptul infracțional este văzut ca un adevărat fenomen social, la care răspunsul trebuie să fie pe măsură, adică să dea naștere unei colaborări între reprezentanții tuturor sferelor sociale, în încercarea de control al acestui fenomen [5].

Un loc aparte în consacrarea noțiunii și definiției politicii penale revine savantului german Franz von Liszt (1851-1919), fondator al Uniunii Internaționale de Drept penal, care a publicat mai multe lucrări pe parcursul anilor 1888-1894 în cele două reviste editate de el – „Revista de Drept penal general” și „Buletinul Uniunii Internaționale de Drept penal”. Ne referim, în primul rând, la studiul *Sarcinile politicii penale*, care și formulează, de fapt, în primele rânduri noțiunea politicii penale: „Politica penală în calitate de ramură independentă a dreptului penal poate fi contrapusă dreptului penal în sens restrâns, pe de o parte, și biologiei penale, precum și sociologiei penale – pe de altă parte. În sensul dat politica penală semnifică sistemul prescripțiilor (temeiurilor) de bază, de care trebuie să se ghideze statul în lupta împotriva infracțiunii prin intermediul pedepsei și măsurilor aferente acesteia” [6].

Franz von Liszt definește politica penală după cum urmează: „O totalitate sistemică de prescripții (temeiuri), ce se bazează pe studiul științific al cauzelor infracționalității și impactului produs de pedeapsă – temeuri, conducându-se de care statul, cu ajutorul pedepsei și instituțiilor înrudite acesteia, trebuie să lupte cu criminalitatea” [7].

După cum vedem, și în această definiție a politicii penale accentul se pune pe pedeapsa penală și instituțiile înrudite cu aceasta. Dar vom fi atenți și la ideea că prescripțiile (temeiurile) politicii penale trebuie să se bazeze pe studiul științific al cauzelor criminalității și al impactului produs de pedeapsă. Definiția în cauză este precedată de afirmația că cele mai importante cunoștințe pentru cei preocupați de politica penală sunt cele ce țin de antropologie în sens larg și de istoria popoarelor – o abordare conformă evoluției științei în epoca respectivă. Relevanță este însă convingerea savantului că: „Nu mai puțin importantă este investigarea cauzelor infracțiunii, care adesea țin mai puțin de degradarea morală a infractorului și mai mult – de neajunsurile organizării instituțiilor societății civile, membru al căreia este acesta” [8].

Profesorul Franz von Liszt a fost printre savanții penaliști care au întâmpinat cu mult entuziasm lucrarea lui Gustav Așaffenburg (1866-1944) *Das*

verbrecher und seine Bekämpfung (Infracțiunea și lupta împotriva ei), apărută în 1902 și care avea la bază o profundă investigație științifică a psihologiei infracțiunii și a infractorului. Anume așa – „Psihologia infracțiunii și a infractorului” – era intitulat și cursul prelegerilor ținute la Universitatea din Heidelberg de către autorul publicației nominalizate.

În recenzia la lucrarea menționată, profesorul Franz von Liszt scria: „Aschaffenburg este primul scriitor german, care s-a hotărât la un pas curajos. El ne propune un sistem al politicii penale bazat pe investigație științifică... Această lucrare deschide noi căi... El a fost primul în Germania care a supus unei analize științifice un domeniu, ce până în acest moment a fost un teren al încercărilor diletante. El a elaborat planul, în baza căruia poate fi ridicat edificiul unei noi științe și a construit, pe temeiul planului propus, carcasa acestuia ” [9].

În baza unui vast material empiric, supus unei sistematizări și analize științifice profunde Gustav Aschaffenburg venea cu un șir de idei progresive pentru începutul sec. al XX-lea despre fenomenul infracționalității, cauzele acesteia, combaterea și preîntâmpinarea lui, unele din ele menținându-și actualitatea până astăzi. Astfel, savantul relevă că nu cunoaște o misiune mai înaltă pentru sociologi și criminaliști decât preîntâmpinarea infracțiunilor. Fiecare acțiune care duce la însănătoșirea fizică, morală și economică a poporului este o armă în lupta contra criminalității. Aceste acțiuni nu substituie pedepsele, dar preîntâmpină necesitatea aplicării lor. Sarcinile de bază ale igienei sociale constau, în opinia profesorului, în lupta contra alcoolismului și a nevoilor economice, acestea constituind principalele surse ale infracționalității. De altfel, anume profesorul Aschaffenburg a fost printre primii savanți, care au început să examineze, de rând cu alcoolismul, și problema narcomaniei în calitate de sursă a infracționalității.

Profesorul s-a arătat preocupat, printre altele, și de necesitatea preîntâmpinării recidivei comise de persoanele eliberate din penitenciare. În sensul dat el insista asupra oportunității instituirii unor servicii de tutelare (patronat) asupra persoanelor în cauză în scopul contribuției la angajarea lor în câmpul muncii, asigurării cu locuință și cu surse pentru existență. „Nu este nimic mai periculos decât cele câteva zile zadarnice, după eliberare, petrecute în căutarea adăpostului și locului de muncă, care duc la trândăvie, frecventarea berăriilor și inițierea unor relații suspicioase, aducând persoanele eliberate din închisoare la așa o stare de înrăire, încât ele devin inaccesibile pentru orice încercări de influență benefică”, – atenționează profesorul, subliniind necesitatea preîntâmpinării unor asemenea situații [10].

În lucrarea invocată, este analizat un șir întreg de factori cu un potențial impact pozitiv, în opinia au-

torului, asupra stării infraționalității. Din rândul lor vom evidenția, de exemplu, necesitatea perfecționării activității poliției, care trebuie să urmărească energic delincvenții ori, după cum se exprimă savantul, „... nu există nimic mai periculos ca amenințările cu pedeapsa, care rămân doar pe hârtie”. „Omul nehotărât, dar care știe că fapta lui se va solda inevitabil cu pedeapsă, se va abține de la comiterea acesteia mai curând, decât în cazul, în care el, judecând după experiența altor persoane, va spera să evite pedeapsa”, – susține autorul [11].

Un rol aparte în preîntâmpinarea infraționalității revine, în convingerea profesorului Aschaffenburg, conștiinței persoanei, care urmează a fi cultivată, după caz, de familie și școală, biserică și presă. Este remarcabilă convingerea savantului că misiunea presei constă în a indica societății la partea de vină, pe care societatea o poartă pentru fiecare infracțiune comisă, urmărind scopul de a trezi în fiecare om conștiința și de a-l chema la asumarea îndatoririlor față de societate.

„Presă este un instrument serios pentru consolidarea conștiinței tocmai din motivul că ea exercită o influență permanentă, îndelungată, dar care nu plictisește prin monotonie. Școala, spre regret, trebuie să-și finalizeze prea devreme influența; iar cât privește religia, de aceasta fug tocmai persoanele care au cea mai mare nevoie de ea. Și totuși, indiferent de toate acestea, este necesar să se acționeze cu forțe conjugate pentru o cauză comună”, – concluzionează autorul lucrării *Infrațiunea și lupta împotriva ei* [12].

După cum s-a menționat anterior, politica promovată în societate la o anumită etapă a evoluției acesteia determină, în mare măsură, însuși instrumentarul operațional utilizat pentru conceptualizarea fenomenului criminalității și a posibilităților contracarării acestuia. Astfel, societatea totalitară a tratat mult timp extrem de ideologizat și politizat fenomenul infraționalității, pornind de la conceptul că paradigma corelației dintre societate și infraționalitate este cât se poate de simplă. Se insistă asupra ideii binomului societate-infraționalitate, în care societatea acționează asupra infraționalității în scopul eradicării celei din urmă. Criminalitatea era tratată ca un fenomen străin societății din punct de vedere politic, ideologic, economic și moral. Respectiv, ea urma să fie eliminată prin metode represiv-educative – pedepse penale privative de libertate, corectarea prin munca forțată, sancțiuni pecuniare, toate acestea fiind aplicate în scopul apărării societății și reeducării infractorilor. În perspectivă se presupunea edificarea societății comuniste libere de criminalitate.

Odată cu revenirea la începutul anilor șaiszeci ai secolului trecut la știința criminologiei, care mult timp a fost desconsiderată ca știință și privită doar ca

o ramură a sociologiei, unele accente s-au schimbat. Știința criminologică și-a propus să studieze din punct de vedere științific legitățile ce țineau de: a) criminalitate în toate ipostazele manifestării ei; b) complexul determinantelor infraționalității cu evidențierea cauzelor acesteia; c) reacția criminalității la diverse acțiuni de contracarare a ei. În sarcina criminologiei era pusă elaborarea metodologiei și metodicii cercetărilor criminologice și ale sistemului de acțiuni direcționate spre luptă cu criminalitatea.

Important este că știința criminologică a început să trateze criminalitatea ca fenomen de masă, să studieze personalitatea infractorilor și să abordeze infraționalitatea în contextul relațiilor sociale, a mediului, în care se nasc, trăiesc și activează oamenii. Criminologul cerceta infraționalitatea în parametri concreți de timp și spațiu. Se investigau: infracțiunea și comportamentul individual infracțional; categorii aparte de infracțiuni, evidențiate pe diverse criterii (criminalitatea de tip comun, cea economică și cea politică; criminalitatea juvenilă, cea feminină; criminalitatea în domeniul transporturilor etc.); criminalitatea în anumite regiuni ale statului; în stat în general; criminalitatea în societate la diferite etape ale evoluției acesteia. În urma cercetărilor criminologice, s-a ajuns la concluzia că infraționalitatea este un fenomen real, social periculos, ce posedă un șir de caracteristici calitative definitorii. Ea nu este doar un produs al societății, ci și un element activ al acesteia, capabil să exercite influență activă și direcționată asupra societății în întregime [13].

Așadar, criminologia, bazându-se pe metodologie, metode și metodici științifice de cercetare a problemei criminalității, s-a ridicat la o abordare conceptuală calitativ nouă a corelației existente între societate și infraționalitate. Este vorba de abordarea deja trihotomică a fenomenului, conform formulei societate-criminalitate-societate. În accepțiunea dată, infraționalitatea se prezintă în calitate de element activ al sistemului social, capabil să exercite influență în interese proprii nu doar asupra evoluțiilor din interiorul unui sistem social aparte, ci, după cum a arătat timpul, și asupra raporturilor externe ale acestuia cu alte sisteme sociale.

Necesitatea depășirii tiparelor vechi, ideologizate și politizate, în lupta contra criminalității, a devenit și mai evidentă odată cu încercarea societății noastre de a trece la un regim constituțional democratic. Schimbarea proclamată a însuși sistemului valoric în societate, cu plasarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului pe treapta cea mai înaltă în ierarhia valorilor sociale, tendința spre umanizarea legii penale, revizuirea conceptului și sistemului mai multor categorii de infracțiuni și a pedepselor penale pentru comiterea acestora au solicitat o reconsiderare profundă a conceptului, principiilor, metodelor de

combatere și profilaxie a criminalității. Surprinzător, dar începând cu perioada respectivă, tocmai criminologia – știința care este în măsură să răspundă în modul cel mai eficient noilor provocări în domeniul combaterii și profilaxiei criminalității, tot mai des este surclasată de politica penală. Cea din urmă este tratată și ca știință, și ca o parte a politicii statului, și ca politică de drept penal, și ca un sistem de activități – investigații teoretice și acțiuni practice direcționate spre combaterea și preîntâmpinarea criminalității. Dar în oricare din aceste accepțiuni, astăzi tot mai frecvent se consideră că anume politica penală urmează a fi contrapusă sistemului infraționalității în scopul contracarării manifestărilor lui social-nocive.

Ideile invocate nu sunt o ilustrare completă a procesului apariției și dezvoltării în timp a noțiunii și definiției politicii penale. Și totuși procesul evoluției acestora dovedește, cu certitudine, că noțiunea și definiția politicii penale s-au dezvoltat de la o abordare îngustă, axată măsurilor de pedeapsă penală și pusă ca misiune socială în sarcina instituțiilor justiției și celor specializate în combaterea infraționalității, spre o accepțiune mult mai profundă. Cea de a doua tratează politica penală drept o sarcină a societății în întregime, la baza realizării căreia urmează a fi pusă investigarea științifică a unui șir întreg de fenomene, procese, legități cu caracter socioeconomic, politic și de drept.

Născută din drept penal, conjugată cu sociologia, indispensabilă de criminologie, constituind astăzi subiect de studiu pentru politologia penală, politica penală s-a afirmat în timp ca instrument eficient de combatere și preîntâmpinare a infraționalității. Însă rezultate sesizabile în domeniul respectiv se obțin acolo și atunci, unde și când politica penală este clar definită, bazată pe un concept integru, se desfășoară în baza unor principii neclintite în scopul realizării unor sarcini formulate în cunoștință de cauză și prin aplicarea unor strategii, tactici și metode elaborate în baza rezultatelor consacrate ale investigațiilor științifice. Utilizarea eficientă a acestui instrument social, care este politica penală a unui stat în scopul binelui comun, presupune pentru început un studiu profund științific al tuturor elementelor ei constitutive, precum și al altor trăsături iminente politicii penale ca sistem de combatere și preîntâmpinare a infraționalității într-o societate concretă, la o anu-

mită etapă de dezvoltare a acesteia. În societatea noastră, la ziua de azi, un asemenea studiu mai rămâne a fi un deziderat.

Referințe:

1. ЖАЛИНСКИЙ, А.Э. *Избранные труды. Уголовная политология. Сравнительное и международное уголовное право*. Том 3. Москва: Издательский дом высшей школы экономики, 2015, с.9-11.
2. ДОЛГОВА, А.И. Нужна ли криминология и криминологический взгляд на преступность. В. *Библиотека криминалиста*, 2015, № 6, с.9-19.
3. MIHAI, Mădălina-Cristina. *Abordări metodologice asupra problemei definirii politicii penale* // <http://drept.ucv.ro/RSJ/images/articole/2009/RSJ4/A10MadalinaPutinei.pdf> (accesat la 24.03.2017).
4. ЧУБИНСКИЙ, М.П. *Очерки уголовной политики: понятие, история и основные проблемы уголовной политики как составного элемента науки уголовного права*. Сост. и вступ. статья В.С. ОБЧИНСКОГО, А.В. ФЕДОРОВА. Москва: 2008, с. 55–56; ЛОПАШЕНКО, Н.А. *Уголовная политика*. Москва: 2009, с. 3; *Криминология: Учебник*. Под общ. ред. А.И. ДОЛГОВОЙ. Москва: 2010, с. 426. Se citează după РОШНОВА, Н.В. *Криминализация (декриминализация) в уголовном праве России* / Дисс. ... канд. юрид. наук. С.-Петербург, 2015, с.20 // <http://test.ssla.ru/dissertation/dissert/10-11-2015-1d.pdf> (accesat la 24.03.2017).
5. DELMAS-MARTY, Mireille. *Les grands systèmes de politique criminelle*. Paris: Puf, 1992, p. 13; CHARPENEL, Yves. *Les rendez-vous de la politique pénale. Concilier devoir de justice et exigence de sécurité*. Paris: Armand Colin, 2006, p. 21. Se citează după MIHAI, Mădălina-Cristina. *Op. cit.*
6. Франц фон Лист. *Задачи уголовной политики*. Москва: ИНФРА-М, 2004, p.7.
7. *Ibidem*.
8. *Ibidem*.
9. АШАФФЕНБУРГ, Г. *Преступление и борьба с ним: Уголовная психология для врачей, юристов и социологов*. Москва: ИНФРА-М, 2013, с.3.
10. *Ibidem*, p.186.
11. *Ibidem*, p.187.
12. *Ibidem*, p.189.
13. ДОЛГОВА, А.И. *Op. cit.*, p.10.

Prezentat la 09.11.2018